

LOKOMOTIVLARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH VA TA‘MIRLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Axmedova Muslima Jalolovna, “Temir yo‘ldan foydalanish ishlarini boshqarish” kafedrasida
 katta o‘qituvchisi

Umrzoqova Shohzoda Axrorjon Qizi, tayanch doktorant
 Toshkent davlat transport universiteti

Hozirgi kunda TXK-1, TXK-2, TXK-3, turlardagi texnik xizmat ko‘rsatishlar bajariladi, ularda lokomotiv jihozlari, ayniqsa harakat xavfsizligi bilan bog‘liq elementlari ko‘zdan kechiriladi, mahkamlanishlar ishonchligi va butunligi, ishqalanuvchi detallar moylanishi sharoiti tekshiriladi, jihozlarning alohida uzellari tekshiriladi va rostlanadi.

“O‘TY” AJning lokomotivlardan foydalanish boshqarmasi boshlig‘i tomonidan elektrovozlarni TXK-2dan o‘tkazish davrida ushbu elektrovozlarni keyingi rejaviy TXK-2gacha xizmat qilishini inobatga olib xizmat ko‘rsatayotgan uchastkalarining uzunligi, foydalanish intensivligi va boshqa sharoitlarni nazarda tutgan holda, tez emiriladigan, ya‘ni ko‘mir vstavkalari, elektr mashinalari cho‘tkalari, elektr uskunalarining kontaktlari, tormoz kolodkalari va boshqalarni foydalanish me‘yorlari va emirilish me‘yorlarini o‘rnatadi (1-jadval).

1-jadval

Elektrovozlarga TXK-2 hajmida texnik xizmat ko‘rsatishda mehnat hajmi

№	Ish nomi	O‘rtacha razryad				Mehnat hajmi (inson/soat)			
		“O‘z-Y”	“O‘zbe-kiston”	“2 O‘Z-ELR”	“O‘z-EL(R)”	“O‘z-Y”	“O‘zbe-kiston”	“2 O‘Z-ELR”	“O‘z-EL(R)”
1	Tom usti qurilmalarini tekshirish va texnik xizmat ko‘rsatish	4,7	4,7	4,7	4,7 4,7	1,41	1,41	2,53	1,41
2	Ichki kuzov qurilmalarini tekshirish va texnik xizmat ko‘rsatish	4,4	4,4	4,4	4,4 4,4	4,72	4,72	8,49	4,72
3	Aravacha qismi qurilmalarini ko‘zdan kechirish va texnik xizmat ko‘rsatish	4,6	4,6	4,6	4,6 4,6	4,90	4,90	8,82	4,90
4	Tormoz va pnevmatik qurilmalarni tekshirish va texnik xizmat ko‘rsatish	5,0	5,0	5,0	5,0 5,0	3,80	3,80	6,84	3,80
5	Xavfsizlik qurilmalari KLUB-U va RV-1M radiostansiyasini tekshirish va texnik xizmat ko‘rsatish	5,5	5,5	5,5	5,5 5,5	2,50	2,50	4,5	2,50
6	Akkumulyator batareyalarini tekshirish va texnik xizmat ko‘rsatish	5,0	5,0	5,0	5,0 5,0	2,20	2,20	3,96	2,20
Jami						19,53	19,53	35,14	19,53

Ishlab chiqarish jarayonini zarur resurslar bilan ta‘minlash barqaror ishlab chiqarishning asosidir.

Poyezd lokomotivlarini navbatdagi texnik nazoratdan o‘tkazish hisobga olish depo navbatchisi tomonidan maxsus jurnallar to‘ldirilgan holda amalga oshiriladi [4]. Bu esa o‘z navbatida, poyezd lokomotivlarini navbatdagi texnik nazoratidan o‘tkazish va lokomotivlarni sozlash chora-tadbirlarini qo‘llash uchun qolgan vaqtni hisoblashda, shuningdek ushbu

jarayon to'g'risida statistik ma'lumotlarni to'plashda qiyinchiliklarga olib keladi. Shuning uchun lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash (MRO) boshqaruv tizimini takomillashtirish doirasida lokomotiv xizmat ko'rsatish depolari (SLD) jarayonlarini boshqarish quyi tizimini yaratish va joriy etish bo'yicha ishlar natijasida lokomotivlar ekspluatatsiyasini nazoratga oluvchi tarmoq diagramma ishlab chiqildi (1-rasm) [1-3].

1-rasm. Lokomotivlar ekspluatatsiyasini nazoratga oluvchi tarmoq.

SLD sharoitida texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashning muhim o'ziga xos xususiyati ma'lum ehtiyot qismlar va inventar buyumlarga bo'lgan ehtiyojning past prognozligidir. TO-2 (davomiyligi 1,5 soat), TO-3 (davomiyligi 12-18 soat) va TR-1 (18-36 soat) operatsiyalarini amalga oshirishda qo'shimcha ishlarning paydo bo'lish ehtimoli yuqori ekanligi etarlicha yoritilmagan. Shu sababli, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimida lokomotivning hayot aylanishini siklini boshqarishni o'rganish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. И. В. Пустовой, И. И. Лакин Сетевое планирование ремонта сервисных локомотивов [The network planning of maintenance service of locomotives]. Lokomotiv – Locomotive, 2015, no. 7, pp. 6 – 10.
2. К.В Липа., В.И. Гриненко, С.Л. Лянгасов, И.К. лакин, А.А. Аболмасов, В.А. Мелников Концепция автоматизированной системы управления надежностью локомотивов (the concept of the automated control system reliability of locomotives) Moscow: ИС «tmh-service», 2012, 159 p.
3. И.В. Пустовой, и. И. Лакин сетевое планирование ремонта сервисных локомотивов [the network planning of maintenance service of locomotives]. Lokomotiv – locomotive, 2015, no. 7, pp. 6 – 10.
4. M.N. Masharipov, Sh.A. Umrzoqova methodological approach to the strategy of operation, maintenance and repair of locomotives, Journal of transport issn: 2181 - 2438 volume 1|issue:2|2024.